

Ponderação administrativa na nomeação de Ministros de Estado

Deise Cristina Inácio Vecchi

Graduada em Direito pela Universidade Paulista (UNIP), especialista em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e advogada. *E-mail:* deise.inacio@terra.com.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5978-7408>.

Ricardo Marcondes Martins

Doutor em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). *E-mail:* ricmarconde@uol.com.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4161-9390>.

Resumo: Diante dos últimos acontecimentos no cenário político brasileiro decorrentes da eleição para o Executivo Federal, aguçou-se a necessidade de tecer alguns apontamentos sobre a nomeação de Ministros de Estado. E, assim, buscou-se trazer alguns conceitos basilares que permeiam o tema, como o de ato administrativo e o de administração pública. Não obstante, o ato de nomeação dos Ministros de Estado ser de natureza política, atenta-se para o fato de que a escolha desses auxiliares do Chefe do Executivo Federal visa ao interesse público e essa é a razão do Estado. Traz-se, para o texto, conceitos sobre os princípios e a ponderação entre eles, como o sopesamento entre um princípio material e o princípio formal que dá primazia à escolha do Presidente da República, sendo que o resultado dessa ponderação não poderia ser outro, a não ser a busca ao atendimento da finalidade pública, qual seja, a do interesse da nação.

Palavras-chave: Nomeação. Discricionariedade. Confiança. Interesse Público.

Sumário: 1 Introdução – 2 Nomeação de Ministros de Estado – 3 Competência discricionária – 4 Ponderação como limite à discricionariedade – 5 Ponderação e nomeação de Ministros – 6 Conclusão – Referências.

1 Introdução

No último semestre do ano de 2018 e nos primeiros meses de 2019, as eleições para o Legislativo e o Executivo Federal agitaram profundamente o país. Não somente os candidatos e os filiados aos respectivos partidos, como pessoas que outrora jamais demonstraram paixão pelas questões políticas ou ainda interesse algum a respeito do tema, passaram a discutir, diariamente, sobre essas demandas e sobre o sufrágio.

Muitos queriam mudar radicalmente o cenário político – se dizia que de um lado estavam os de esquerda – “os marxistas”, receosos com a oposição e, do outro lado, os da “extrema direita”, intitulados “conservadores”, “fascistas”. Uma

parte da população temia, ou melhor dizendo, ainda teme que a ditadura possa ascender ao Poder.

E, por último, restaram aqueles que não se contentaram com o resultado da opção para o segundo turno. Muitos se abstiveram de votar para o cargo de Presidente da República, chegando-se, ao patamar, que se tem notícia de cerca de 30% (trinta por cento) entre abstenções, votos nulos e branco. O que também há tempos não se via. Eram os “descontentes”.

Perfazia também a ideia de que o Presidente da República não deveria negociar cargos em troca de apoio no Congresso. Constatou-se que, aqui, a velha política, a troca de favores não atende aos anseios do povo. Muitos clamavam por um “novo Congresso”, pela renovação de partidos e candidatos.

Há muito não se via uma divisão tão grande entre os de “esquerda” e os de “direita”. As discussões a respeito das eleições agitavam o bate-papo dos amigos, as festas familiares e as redes sociais.

Contudo, as eleições ocorreram dentro dos padrões e procedimentos esperados, obtendo-se a alternância do partido político na Presidência da República e, conseqüentemente, na direção dos cargos federais de natureza especial.

2 Nomeação de Ministros de Estado

Alguns dias após a eleição, o então futuro Presidente da República optou por instituir uma equipe de transição, como ocorreu nas administrações anteriores, de Fernando Henrique Cardoso à Dilma Rousseff, e anunciou a equipe de transição entre os governos – o atual e o novo eleito. A criação de uma equipe de transição está autorizada pela Lei nº 10.609, de 20 de dezembro de 2002 (conversão da MPv nº 76, de 2002) a qual preconiza, em seus primeiros artigos:

Art. 1º Ao candidato eleito para o cargo de Presidente da República é facultado o direito de instituir equipe de transição, observado o disposto nesta Lei.

Art. 2º A equipe de transição de que trata o art. 1º tem por objetivo inteirar-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública federal e preparar os atos de iniciativa do novo Presidente da República, a serem editados imediatamente após a posse.

§1º Os membros da equipe de transição serão indicados pelo candidato eleito e terão acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos do Governo Federal.¹

Após o trabalho dessa equipe e a posse do Presidente e do Vice-Presidente,

¹ BRASIL. Lei nº 10.609, de 20 de dezembro de 2002. Dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo de Presidente da República, cria cargos em comissão, e dá outras

o Chefe do Executivo Federal que, no caso do Brasil, é o Presidente da República, nomeia e empossa os novos Ministros de Estado.

Havia notícias a respeito de quem o novo Presidente iria escolher para chefiar as pastas dos Ministérios. O então Juiz que à época efetuou o julgamento dos crimes identificados na Operação Lava Jato era o mais cotado para assumir o Ministério da Justiça.

Os canais de comunicação diariamente traziam as notícias sobre os possíveis indicados a assumirem os Ministérios e quem eram esses cotados.

E em 1º de janeiro de 2019, os vinte e dois Ministros de Estado foram nomeados e tomaram posse.

E quem pode ser nomeado Ministro de Estado? Quais são os requisitos para ocupar o cargo? A quem compete a nomeação? Essa escolha teria algum outro critério? E quais são as atribuições desses que são nomeados para tal cargo de confiança?

A Constituição Federal de 1988 atribui ao Presidente da República, *no artigo 84, caput, e inciso I, a competência para a nomeação e a exoneração dos Ministros de Estado.*

Diferentemente do que expressa a Carta Magna, em exigir dos nomeados ao cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública (art. 73, §1º, inciso III), *os requisitos exigidos ao nomeado ao Cargo de Ministro de Estado* estão elencados no artigo 87 *caput*, dessa Constituição, quais sejam: a – nacionalidade: ser brasileiro; – a idade: mais de 21 (vinte e um) anos de idade e – a condição: estar no exercício dos direitos políticos.

Dentre as atribuições, o artigo 84, inciso II, expressa que *compete privativamente ao Presidente da República exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal.*

O parágrafo único do referido artigo 87 traz um rol exemplificativo de atribuições cabíveis ao Ministro de Estado tais como: *exercer a orientação, a coordenação e a supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República; expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; e praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.*

Comparando-se os requisitos exigidos dos Ministros do Tribunal de Contas com os de *Ministros de Estado*, há bastante diferença. Pelo menos, é o que aparenta pela breve leitura do artigo 87, porque a Constituição apenas expressamente

providências. Brasília, *Diário Oficial da União*, 23 de dez. de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10609.htm. Acesso em 13 set. 2019.

impõe o critério da idade, *nacionalidade e exercício dos direitos políticos a esses auxiliares do Presidente*.

Em um primeiro momento e pela literalidade da referida Norma, pode-se entender que a Constituição não exige conhecimentos técnicos. Mas será que, de fato, não se exige tecnicidade dos Ministros de Estado? Seria ilimitada essa escolha?

Bastaria o Presidente da República observar os requisitos do dispositivo 87, já que o artigo 37, inciso II, simplesmente expressa que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo *com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei*, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração?”.

A análise da escolha desses Ministros perfaz a necessidade de tecer breve síntese sobre alguns conceitos jurídicos que envolvem o tema, tal como discricionariedade e ponderação.

3 Competência discricionária

- *Discricionariedade*

A respeito dos atos *discricionários*, o Professor Dr. Celso Antônio Bandeira de Mello os define como “os [atos] que a Administração pratica com certa margem de liberdade de *avaliação* ou *decisão*, segundo critérios de conveniência e oportunidade formulados por ela mesma, *ainda que adstrita à lei* reguladora da expedição deles”.²

Por sua vez, sobre atos vinculados, o Douto Professor explica ser aqueles “em que, por existir prévia e objetiva tipificação legal do único possível comportamento da Administração em face da situação igualmente prevista em termos de objetividade absoluta, a Administração, ao expedirlos, não interfere com apreciação subjetiva alguma”.³

O referido doutrinador cita como exemplo de ato vinculado a aposentadoria compulsória do servidor público aos setenta anos. Menciona, nesse caso, não haver nenhuma subjetividade, sem dúvida: “[...] o Poder Público *está* obrigado a aposentar o funcionário”.⁴

E como discricionário ele cita a possibilidade de a Administração Pública aplicar as multas administrativas que vão do mínimo ao máximo, de acordo com a

² MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Malheiros, 2014. p. 434. (Grifos do autor).

³ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Malheiros, 2014. p. 434.

⁴ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Malheiros, 2014. p. 435. (Grifo do autor).

gravidade da conduta. Nesse caso, há certa “apreciação subjetiva”.⁵

O doutrinador complementa:

Opostamente, haveria atuação discricionária quando, em decorrência do modo pelo qual o Direito regulou a atuação administrativa, resulta para o administrador um campo de liberdade em cujo interior cabe interferência de uma apreciação subjetiva sua quanto à maneira de proceder nos casos concretos, assistindo-lhe, então, sobre ele prover na conformidade de uma intelecção, cujo acerto seja irredutível à objetividade e ou segundo critérios de conveniência e oportunidade administrativa.⁶

A discricionariedade não se confunde com os conceitos jurídicos indeterminados. Um exemplo é o requisito estabelecido no inciso III, do §1º do art. 73 da Constituição Federal: notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. A palavra notórios pode ensejar diversas interpretações. A esse respeito, o Dr. José dos Santos Carvalho Filho explica:

Conceitos jurídicos indeterminados são termos ou expressões contidos em normas jurídicas que, por não terem exatidão em seu sentido, permitem que o intérprete ou o aplicador possam atribuir certo significado, mutável em função da valoração que se proceda diante dos pressupostos da norma. [...].

*A discricionariedade não pressupõe imprecisão de sentido, como ocorre nos conceitos jurídicos indeterminados, mas, ao contrário, espelha a situação jurídica diante da qual o administrador pode optar por uma dentre várias condutas lícitas e possíveis.*⁷

Por sua vez, o Professor Celso Antônio cita que esses conceitos “‘fluidos ou imprecisos’ de modo algum autorizaria concluir pela existência de uma esfera de discricionariedade”.⁸

A Constituição Federal não traz conceito jurídico indeterminado quanto aos requisitos exigidos, expressamente, dos Ministros de Estado, pois ela apenas cita a idade, a nacionalidade e a condição dos direitos políticos.

Seguindo a respeito da discricionariedade, o Douto Professor menciona que a referida hipótese de liberdade do administrador é autorizada pela norma para a

⁵ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Malheiros, 2014. p. 436.

⁶ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Discricionariedade e Controle Jurisdicional*. 2. ed. 12. tir. São Paulo: Editora Malheiros, 2017. p. 09.

⁷ CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 28 ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015. p. 55-56. (Grifos nossos).

⁸ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Discricionariedade e Controle Jurisdicional*. 2. ed. 12. tir. São Paulo: Editora Malheiros, 2017. p. 17.

prática ou não do ato, quando ou como praticá-lo.

Nestes casos, diz-se que há discricionariedade, porque cabe interferência de um juízo subjetivo do administrador no que atina, isolada ou cumulativamente:

- a) à determinação ou reconhecimento – dentro de certos limites mais além referidos – da situação fática ou
- b) no que concerne a não agir ou agir; ou
- c) no que atina à escolha da ocasião asada para fazê-lo; ou
- d) no que diz com a forma jurídica através da qual veiculará o ato; ou
- e) no que respeita à eleição da medida considerada idônea perante aquela situação fática, para satisfazer a finalidade legal.⁹

É pacífico que a discricionariedade está relacionada a dois critérios: *conveniência* e *oportunidade*. É uma opção que a Administração tem para atender, da melhor forma possível, o interesse público. “Conveniência e oportunidade são os elementos nucleares do poder discricionário. A primeira indica em que condições vai se conduzir o agente; a segunda diz respeito ao momento em que a atividade deve ser produzida”.¹⁰

E, nessa circunstância, ao decidir sobre certa medida, o administrador público expede determinado ato administrativo.

- *Ato administrativo*

Vale trazer à elucidação o conceito de ato administrativo definido pelo Dr. Edmir Netto de Araújo, como sendo

a declaração de vontade do Estado, nessa qualidade, exteriorizada por agente competente e no exercício de suas funções, visando à produção de efeitos jurídicos conformes ao interesse público, com ela objetivados, determinados ou admitidos pelo ordenamento jurídico em matéria administrativa.¹¹

O Professor Celso Antônio Bandeira de Mello também conceitua ato administrativo como:

⁹ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Discricionariedade e Controle Jurisdicional*. 2. ed. 12. tir. São Paulo: Editora Malheiros, 2017. p. 17.

¹⁰ CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 28 ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015. p. 51.

¹¹ NETTO DE ARAÚJO, Edmir. *Curso de Direito Administrativo*. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 475-476.

Declaração do Estado (ou de quem lhes faça às vezes – como, – por exemplo, um concessionário de serviço público), no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional.¹²

O Dr. Celso Antônio Bandeira de Mello diferencia os atos administrativos dos atos políticos ou de governos:

Atos políticos ou de governo, praticados com margem de discricção e diretamente em obediência à Constituição, no exercício de função puramente política, tais como o indulto, a iniciativa de lei pelo Executivo, sua sanção ou veto, *sub color* de que é contrária ao interesse público, etc. Entende que tais atos decorrem do exercício de função política e não administrativa. Inobstante *também sejam controláveis pelo Poder Judiciário*, são praticados de modo amplamente discricionário, além de serem expedidos em nível imediatamente infraconstitucional – ao invés de infralegal –, o que lhes confere fisionomia própria [...].¹³

Por derradeiro, neste tópico, há de se acrescentar o entendimento do Dr. Ricardo Marcondes Martins: “todo ato administrativo tem por finalidade a realização do interesse público. Se o ato administrativo não concretizar o interesse público, será viciado, por falta de pressuposto teleológico”.¹⁴

- *Administração Pública*

Necessário deixar claro que o conceito de Administração Pública não é o mesmo de governo. Nesse sentido, o Professor Edmir Netto de Araújo menciona:

Mas, *materialmente*, Governo é o conjunto de funções estatais básicas, e Administração é o conjunto de funções/atribuições necessárias aos serviços públicos, a serem desempenhadas por órgãos ou entidades do Estado.

Por isso, *formalmente*, Governo é o conjunto de órgãos e poderes constitucionais (com seus agentes políticos), e Administração é o conjunto de órgãos ou entidades (com seus servidores ou empregados) instituídos para a realização dos objetivos do Governo; *operacionalmente*, governar é conduzir politicamente os negócios e serviços públicos, e administrar é desempenhar regular e continuamente os serviços do Estado.¹⁵

¹² MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Malheiros, 2014. p. 384.

¹³ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Malheiros, 2014. p. 388. (Grifos do autor).

¹⁴ MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo*. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 192.

¹⁵ NETTO DE ARAÚJO, Edmir. *Curso de Direito Administrativo*. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010.

- *Agentes públicos*

Edmir Netto de Araújo assim define agente público:

Com efeito, todo aquele que, de alguma forma, sob qualquer categoria ou título jurídico desempenha função ou atribuição considerada pelo Poder Público como a si pertinente, seja em virtude de relação de trabalho (estatutária ou não), seja em razão da relação contratual, encargo público ou qualquer outra forma de função de natureza pública, será, enquanto a desempenhar, um agente público.¹⁶

O Professor Celso Antônio Bandeira de Mello ressalta que agentes públicos são:

Quem quer que desempenhe funções estatais, enquanto as exercita é um agente público. Por isso, a noção abarca tanto o Chefe do Executivo (em quaisquer esferas) como os senadores, deputados e vereadores, os ocupantes de cargos ou empregos públicos da Administração direta dos três Poderes [...].¹⁷

Ou seja, o conceito abrange também aqueles que desempenham função política. No escopo deste trabalho, vale mencionar, os Ministros de Estado são classificados pelo Professor Celso Antônio Bandeira de Mello como agentes políticos:

Os titulares dos cargos estruturais à organização política do país, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema fundamental do Poder. [...]. São agentes políticos apenas o Presidente da República, os Governadores, Prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos Chefes de Executivo, isto é, Ministros e Secretários das diversas Pastas, bem como os Senadores, Deputados federais e estaduais e os Vereadores.¹⁸

Afirma, ainda, o Professor Celso Antônio:

O vínculo que tais agentes entretêm com o Estado não é de natureza profissional, mas de natureza política. Exercem um *múnus* público. Vale dizer, o que os qualifica para o exercício das correspondentes

p. 149. (Grifos do autor).

¹⁶ NETTO DE ARAÚJO, Edmir. *Curso de Direito Administrativo*. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 276.

¹⁷ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Malheiros, 2014. p. 249.

¹⁸ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Malheiros, 2014. p. 251-252.

funções não é a habilitação profissional, a aptidão técnica, mas a qualidade de cidadãos [...].¹⁹

E complementa: “A relação jurídica que os vincula ao Estado é de natureza institucional, estatutária. Seus direitos e deveres não advêm do contrato travado com o Poder Público, mas descendem diretamente da Constituição e das leis”.²⁰

Dizem que para os cargos de livre nomeação e exoneração, o vínculo da confiança deve estar presente. Mas, o que de fato seria essa confiança?

- *Confiança*

A regra para se ter acesso aos cargos e empregos públicos é a do concurso público. Ao estabelecer essa forma de seleção dos candidatos, o Estado atende não apenas o princípio da impessoalidade, publicidade, bem como o da eficiência. Presume-se, por esse critério de escolha, ingressarem na administração pública os mais capacitados.

No entanto, há profissionais que não se submetem a um concurso público por não haver interesse em participar desse certame. É o que explica o Professor Ricardo Marcondes, Martins da seguinte forma:

Certas funções exigem profissionais altamente qualificados, profissionais que, pela sua capacitação, encontram amplas oportunidades no mercado de trabalho. Esses profissionais, gabaritados para certas funções, não se prestariam a participar de um concurso público. [...]. Nesse caso, *inexiste pressuposto fático* para a sua realização: ele não pode ser instaurado, porque não haveria *interessados* aptos a deles participar. Não faz sentido abrir concurso para nomear um Ministro da Justiça ou um Secretário de Negócios Jurídicos. Justamente para esses casos é que o constituinte previu os *cargos em comissão*. Perceba-se: para nomear alguém para essas funções faz-se necessária a *confiança*, não a *confiança subjetiva* – a confiança do nomeante de que o nomeado jamais se voltará contra ele –, mas a *confiança objetiva*: a confiança de que o nomeado bem exercerá a função, porque é qualificado para tal. A *confiança objetiva* implica a *confiança* por parte de todos da sociedade – ou seja: diante do prestígio no respectivo campo de atuação, da experiência profissional, da elevada capacitação técnica, da – enfim – notoriedade da qualificação do nomeado, todos da sociedade, independentemente de suas convicções políticas, consideram-no apto ao exercício da função, todos *confiam* nele. É evidente que quase sempre há mais de um profissional que atenda a essa exigência – daí a discricionariedade na nomeação: o sistema

¹⁹ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Malheiros, 2014. p. 252. (Grifo do autor).

²⁰ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Malheiros, 2014. p. 252.

permite ao nomeante que, dentre todos os habilitados, escolha aquele que possua mais afinidade com suas convicções ideológicas.²¹

E, como visto, para a nomeação de Ministro de Estado, a Constituição Federal não impõe a exigência do concurso. É de livre nomeação e exoneração – ato de competência do Presidente da República e de natureza política.

Conforme a Carta Magna prescreve, os Ministros de Estado possuem a função de auxiliar o Presidente da República na direção superior da Administração Federal.

- *Função Administrativa do Estado*

A respeito das funções do Estado, o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello cita que:

Função administrativa é a função que o Estado, ou quem lhe faça as vezes, exerce *na intimidade de uma estrutura e regime hierárquicos* e que no sistema constitucional brasileiro se caracteriza pelo fato de ser *desempenhada mediante comportamentos infralegais* ou excepcionalmente infraconstitucionais, submissos todos a *controle de legalidade pelo Poder Judiciário*.²²

O Douto Pedro Lenza aponta que:

O art. 84 atribui ao Presidente da República competências privativas, tanto de natureza de Chefe de Estado (representando a República Federativa do Brasil nas relações internacionais e, internamente sua unidade, previstas nos incisos VII, VIII e XIX do art. 84) como de Chefe de Governo (prática de atos de administração e de natureza política – estes últimos quando participa do processo legislativo [...]).²³

Consequentemente, o Presidente da República, na condição de Chefe de Governo, recebe do ordenamento jurídico alguns “poderes” para desempenhar, adequadamente, a função de administrar e a de governar, politicamente, com a finalidade de atender as necessidades da nação. É a partir das diretrizes políticas estabelecidas em seu plano de governo que ele direcionará a Administração Pública em sua gestão, com o fim de atender tais necessidades.

A ideia de poder está intimamente ligada à de dever. Aliás, não há como

²¹ MARTINS, Ricardo Marcondes. *Estudos de Direito Administrativo Neoconstitucional*. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 170. (Grifos nossos).

²² MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Malheiros, 2014. p. 36. (Grifos do autor).

²³ LENZA, Pedro. *Direito Constitucional Esquematizado*. 17. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 704.

conceber o dever separado da função administrativa:

A ideia de função – e, pois, a ideia de função administrativa – reclama do intérprete a inteligência de que o sujeito que a exerce recebeu da ordem jurídica um dever: o dever de alcançar certa finalidade preestabelecida, de tal sorte que os poderes que lhe assistem foram-lhes deferidos para serem manejados instrumentalmente, isto é, como meios reputados aptos para atender à finalidade que lhes justificou a outorga.²⁴

- *Finalidade do Ato Administrativo*

A respeito do tema, Ricardo Marcondes Martins afirma:

O Estado é uma realização humana, é objeto criado pelo homem. Sua compreensão não foge à regra: não há como definir o Estado sem expressa referência à sua causa final; [...]. O fim do Estado é a realização do *bem comum*, considerado aqui, sinônimo de *interesse público* [...]. Assim como um relógio que não visa a marcar as horas não é um relógio, um Estado que não busca a realização de um bem comum não é um Estado.²⁵

Os poderes conferidos ao Chefe do Executivo devem ser utilizados para atenderem à finalidade constitucional, nos moldes determinados por ela e não para atender os interesses do administrador ou de terceiros. Além disso,

se alguém dispõe de duas competências distintas, isto é, de habilitação para praticar atos diferentes, cada qual com sua finalidade própria, não pode fazer uso indiscriminado de seus poderes, servindo-se da competência que mais lhe apeteça pela prática do ato que, a seu grado, intente expedir. [...]. Em suma: haverá de adscrever-se ao uso dos meios que o Direito reputou correspondentes à finalidade almejada.²⁶

Portanto, a nomeação dos Ministros de Estado tem como finalidade alcançar o interesse público, sob pena de ocorrência de desvio de finalidade.

- *Interesse Público*

De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello,

²⁴ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Discricionariedade e Controle Jurisdicional*. 2. ed. 12. tir. São Paulo: Editora Malheiros, 2017. p. 53.

²⁵ MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo*. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 192. (Grifos do autor).

²⁶ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Discricionariedade e Controle Jurisdicional*. 2. ed. 12. tir. São Paulo: Editora Malheiros, 2017. p. 60.

Interesse público ou primário, repita-se, é o pertinente à sociedade como um todo, e só ele pode ser validamente objetivado, pois este é o interesse que a *lei* consagra e entrega à compita do Estado como representante do corpo social.

[...]

Com efeito, por exercerem função, os sujeitos de Administração Pública têm que buscar o atendimento do interesse alheio, qual seja, o da coletividade, e não o interesse de seu próprio organismo *qua tale* considerado, e muito menos o dos agentes estatais.²⁷

E complementa: “O interesse público, fixado por via legal, não está à disposição da vontade do administrador, sujeito à vontade deste; pelo contrário, apresenta-se para ele sob a forma de um comando”.²⁸

Cite-se como exemplo desse a prestação de serviços públicos eficientes. O interesse público abrange também valores – princípios constitucionais.

- *Princípios*

O Direito é formado por elementos basilares, estruturantes do sistema jurídico. Esses elementos são chamados de princípios.

A eminente Professora Maria Sylvania Zanella Di Pietro, ao citar o Dr. José Cretella Júnior, informa que “princípios de uma ciência são as *proposições básicas*, fundamentais, típicas, que condicionam todas as estruturas subsequentes. Princípios, neste sentido, são os alicerces da ciência”.²⁹

Mas a acepção de princípio tem sido ampliada. O Dr. Ricardo Marcondes Martins, em seu trabalho sobre a Teoria dos princípios formais, menciona:

[...] três significados, identificados aqui por “fases”. E o douto Professor cita a existência de três fases. Na primeira fase, a palavra “na linguagem natural: como [...] origem, início [...]”; na segunda fase [...] passou a ser empregada em sentido técnico para identificar apenas as ideias-chave, as vigas mestras, *os alicerces* do sistema normativo (*princípio-elemento estruturante*). Trata-se de um conceito da Teoria Geral dos Sistemas:³⁰ os sistemas possuem uma parte dirigente e tendem a centralizar-se ao redor dela.³¹

²⁷ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Malheiros, 2014. p. 102.

²⁸ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Malheiros, 2014. p. 83.

²⁹ CRETILLA JÚNIOR, José. Os cânones do direito administrativo. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, v. 25, n. 97, p. 5-52, jan./mar. 1988. p. 7 *apud* DI PIETRO, Maria Sylvania Zanella. *Direito Administrativo*. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 63. (Grifo nosso).

³⁰ Cf. BERTALANFY, Ludwig Von. *Teoria geral dos sistemas*. (Trad. Francisco Guimarães). 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 103.

³¹ MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos princípios formais. *Revista IP – Interesse Público*, Belo Horizonte, ano 18, n. 98, p. 65-94, jul./ago. 2016. p. 66. (Grifos do autor).

Ademais, Martins complementa:

*Na terceira fase, a expressão passa a ser utilizada para denominar as normas jurídicas que apenas estabelecem uma razão para uma decisão ou, noutros termos, impõem que seja concretizado um valor na maior medida possível (princípio-valor positivado). Eis, respectivamente, os conceitos propostos por Ronald Dworkin e Robert Alexy. Princípios, nessa fase, também possuem um significado técnico: é a denominação dada a um tipo de norma qualitativamente diferente das regras jurídicas.*³²

Posteriormente, o Professor Ricardo Marcondes Martins traz a diferença entre princípios e regras, citando que:

Sem adentrar na discussão que o assunto envolve, o traço fundamental da distinção é que os princípios positivam um valor a ser concretizado, sem definir o meio de concretização, enquanto as regras estabelecem o meio de concretização de um valor.³³

Para o brilhante Professor, essas fases não devem ser confundidas:

Enfatiza-se: trata-se de conceitos distintos. *Princípios-elementos estruturantes* dizem respeito aos elementos estruturantes do sistema (ou subsistema) normativo; *princípio-valor positivado* dizem respeito às normas que exigem a realização máxima de um valor. Certos princípios-elementos estruturantes *não são* princípios-valor positivado. O princípio da anterioridade tributária e o princípio da motivação, por exemplo, são dois elementos estruturantes, [...]. Não são, contudo, mandados de otimização, mas determinações no âmbito fático e jurídico, autênticas regras jurídicas. Por outro lado, certos princípios-valor positivados não são princípios-elementos estruturantes. O princípio da proteção à intimidade é um típico mandado de otimização que proteja-se à intimidade na maior medida possível – mas não é um elemento estruturante do Direito privado.³⁴

Partindo-se dessa classificação de princípios-elementos estruturantes e princípio-valor positivado, pode-se considerar que *o princípio da legalidade, da impessoalidade e da moralidade são princípios-elementos estruturantes e a eficiência é um princípio-valor positivado*. Como mencionado, esses elementos estruturantes

³² MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos princípios formais. *Revista IP – Interesse Público*, Belo Horizonte, ano 18, n. 98, p. 65-94, jul./ago. 2016. p. 66-67. (Grifos nossos).

³³ MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos princípios formais. *Revista IP – Interesse Público*, Belo Horizonte, ano 18, n. 98, p. 65-94, jul./ago. 2016. p. 67. (Grifos nossos).

³⁴ MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos princípios formais. *Revista IP – Interesse Público*, Belo Horizonte, ano 18, n. 98, p. 65-94, jul./ago. 2016. p. 68. (Grifos do autor).

possuem atributos de regras jurídicas e, assim, supostas hipóteses de dispensa de tais regras precisariam estar legitimadas pelo ordenamento, posto, ou o ato administrativo atende o princípio da moralidade ou não atende; ou é probo ou não é. Não se admite escalonamento dele. Por conseguinte, possui um caráter absoluto. Assim como a legalidade, ou o ato é legal ou não é.

Pelas razões apontadas em linhas anteriores, entende-se que o princípio da eficiência é um mandado de otimização, admitindo-se certo escalonamento, ressaltado, contudo, um núcleo mínimo de sua existência, mas, sempre buscando-se alcançá-lo na maior medida possível.

Sendo princípio um valor positivado e, conceituando-se interesse público como um valor, um direito, o Professor Martins, ao citar Robert Alexy, classifica, inclusive, os princípios jurídicos (entendo como mandado de otimização) em dois grupos:

Princípios materiais e princípios formais. [...] Material diz respeito, nessa classificação, a conteúdo. Com efeito: o princípio material tem um determinado conteúdo, pois determina a otimização de um valor específico. Classificam-se os princípios materiais em dois grupos: *princípios relativos a direitos subjetivos e princípios relativos a bens coletivos.* Bem coletivo equivale ao conceito econômico de bem público, vale dizer, refere-se aos bens de consumo não disputável e não excludente ou não exclusivo.³⁵

O Professor Martins cita como exemplo a intimidade, princípio atinente, a direito subjetivo, e meio ambiente, princípio referente, a bem coletivo.

E, para Robert Alexy, “[...] o princípio formal é um mandado de otimização realizável de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas. [...] Referem-se ao exercício de uma competência”.³⁶

E, nesse âmbito da competência do Presidente da República, vale ressaltar o que menciona o Dr. Ricardo:

A discricionariedade só surge no caso concreto. Não deve ser confundida com a *incompletude normativa.* [...] não decorre da necessidade de utilizar um princípio jurídico ou de efetuar *ponderação*, mas da possibilidade de escolher entre duas ou mais alternativas igualmente admitidas pelo Direito. Insiste-se nisso, pois é erro comum: se o Direito apresenta para o aplicador apenas uma solução correta, não haverá discricionariedade, ainda que essa solução decorra de princí-

³⁵ MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos princípios formais. *Revista IP – Interesse Público*, Belo Horizonte, ano 18, n. 98, p. 65-94, jul./ago. 2016. p. 68-69. (Grifos do autor).

³⁶ *Apud* MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos princípios formais. *Revista IP – Interesse Público*, Belo Horizonte, ano 18, n. 98, p. 65-94, jul./ago. 2016. p. 68-69.

pios ou resultado de uma ponderação.³⁷

Já Celso Antônio Bandeira de Mello argumenta:

Assim – repita-se – a discricção administrativa pode residir na hipótese da norma, [...]. Finalmente, pode residir na finalidade da norma, pois, como ela serve de diretriz para a inteligência dos demais elementos da estrutura lógica da norma, se a finalidade é um valor – como deveras o é – e se os valores não são unissignificativos, a fluidez da finalidade reflui sobre o pressuposto de fato.³⁸

Acresce-se como exemplo de valor/princípio, a boa governança pública trazida pelo art. 5º do Decreto Federal nº 9.203/2017,³⁹ alinhando-se à classificação do princípio da eficiência.

Referente aos limites da discricionariedade, o Dr. Afonso Rodrigues Queiró, ao citar Laun, menciona que:

[...] são *limites* do poder discricionário os chamados por Laun *limites externos*: a competência, a forma e os pressupostos de fato (*materialrechtliche Voraussetzungen*). Mas, além destes, existem os que se podem chamar *limites internos* do poder discricionário, que devem também ser respeitados pela Administração. *Limites internos*, porque se referem ao exercício da própria faculdade discricionária, à escolha dos fins imediatos do procedimento administrativo. Antes de mais nada, essa escolha tem de ser feita tendo em vista o interesse público. Se assim não fôsse, “não se estaria perante poder discricionário, mas perante o *arbitrio juridicamente permitido*”. O agente só pode agir, no exercício do seu poder discricionário, tendo em vista o interesse público.⁴⁰

Frise-se, o poder discricionário dos agentes políticos possui como limite o interesse da nação, o qual deverá orientá-los em todas as suas atuações.

Referente à função legislativa e à amplitude da discricionariedade, o Professor Ricardo afirma que

³⁷ MARTINS, Ricardo Marcondes. *Estudos de Direito Administrativo Neoconstitucional*. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 192-193. (Grifos do autor).

³⁸ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Discricionariedade e Controle Jurisdicional*. 2. ed. 12. tir. São Paulo: Editora Malheiros, 2017. p. 20.

³⁹ BRASIL. Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Brasília, *Diário Oficial da União*, 23 nov. 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm. Acesso em 18 set. 2019.

⁴⁰ QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. A Teoria do “Desvio de Poder” em Direito Administrativo. *RDA – Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, n. 6, p. 41-78, out. 1946. p. 55-56. (Grifos do autor).

o campo discricionário, no plano abstrato, é altamente alargado, mas também nele há discricionarieidade e não arbitrariedade: [...]. O legislador tem, diante de si, uma Constituição a executar e um enorme conjunto de valores jurídicos a serem concretizados na maior medida possível. O constituinte é restringido pela *pretensão de justiça* (cf. supra, I-2) e por todos os postulados normativos condicionadores de seus agir.⁴¹

- *Requisito do ato administrativo: a competência*

Vale ressaltar, para o ato administrativo produzir seus regulares efeitos, além de buscar a finalidade da norma, deve ser emanado de autoridade competente. Marcondes Martins complementa:

Para que o ato administrativo exista [...] –, o editor deve tornar presente uma das pessoas políticas que compõem o Estado. Este jamais participa por si mesmo de uma relação jurídica, ele é sempre tornado presente, direta ou indiretamente, por uma das pessoas jurídicas que o compõem – ou seja, pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.

[...] Essas quatro pessoas políticas podem fazer-se presentes diretamente, por intermédio de seus órgãos, ou indiretamente, por meio de entes por ela criados ou pela colaboração de particulares. [...]. Para a regularidade do ato deve haver competência, primeiro, da pessoa política; segundo, do ente por ela instituído; terceiro, do órgão desse ente.

Ademais, deve também o *agente público* ter competência para praticar o ato.⁴²

Carvalho Filho assevera:

Não obstante, é impossível conceber que o Estado alcance fins colimados sem a presença de seus agentes, estes, [...], o elemento físico e volitivo através do qual atua no mundo jurídico.

Logicamente, o ordenamento jurídico há de conferir a tais agentes certas prerrogativas peculiares à sua qualificação de prepostos do Estado, prerrogativas estas indispensáveis à consecução dos fins públicos. Constituem elas os poderes.⁴³

No caso da nomeação dos Ministros de Estado, a entidade competente para

⁴¹ MARTINS, Ricardo Marcondes. *Teoria jurídica da liberdade*. São Paulo: Contracorrente, 2015. p. 117. (Grifos do autor).

⁴² MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo*. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 156-158. (Grifos do autor).

⁴³ CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 28 ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015. p. 45.

esse ato é a União representada pelo Presidente da República.

4 Ponderação como limite à discricionariedade

Como visto, essa competência trazida pela Carta Magna impõe, ao Presidente da República, na escolha dos Ministros de Estado, o preenchimento dos requisitos do artigo 87, para alcançar os mandamentos constitucionais.

Ao nomear os citados Ministros, o Chefe do Executivo, embora esteja no exercício do poder político, tem a incumbência de observar o artigo 37 da Constituição Federal vigente, escolhendo o candidato que possua qualificação técnica para a função.

De outro lado, há quem entenda que ele não esteja adstrito a essa tecnicidade, visto a estar no exercício de um poder político. E, em razão desse embate, vale mencionar a técnica da ponderação.

O brilhante Professor Marcondes Martins traz, então, a técnica ponderação para solucionar com mais equidade tais enfrentamentos:

o método proposto pelo neoconstitucionalismo é o da *ponderação*. Divide-se, basicamente, em três etapas: *primeiro, a identificação dos valores (princípios) incidentes no caso concreto e a(s) pretensa(s) medida(s) de concretização; a apuração do peso dos respectivos valores (princípios), o balanceamento desses pesos, tendo em vista o grau de satisfação e não satisfação dos valores (princípios) caso a medida seja implementada, e a enunciação de uma regra, a partir da ponderação efetuada, que determine a implementação da medida.*⁴⁴

Ricardo Marcondes Martins, ao citar Robert Alexy, aponta que:

A ponderação jurídica não pode desconsiderar as especificidades do discurso jurídico, dentre elas, em especial, o peso das competências normativas. Se por um lado, a norma jurídica não se alicerça na vontade do agente competente, por outro, essa vontade não é desprezada. Daí o papel dos chamados “princípios formais”: eles atribuem um peso adicional aos princípios materiais, tendo em vista a competência normativa assegurada no sistema.⁴⁵

Assim, o administrador ponderará qual princípio deverá prevalecer para se

⁴⁴ MARTINS, Ricardo Marcondes. Neoconstitucionalismo: perscrutação sobre a pertinência do prefixo. *R. Int. de Dir. Público – RIDPI*, Belo Horizonte, ano 2, n. 3, p. 9-37, jul./dez. 2017. p. 25. (Grifos nossos).

⁴⁵ MARTINS, Ricardo Marcondes. Neoconstitucionalismo: perscrutação sobre a pertinência do prefixo. *R. Int. de Dir. Público – RIDPI*, Belo Horizonte, ano 2, n. 3, p. 9-37, jul./dez. 2017. p. 25.

obter a melhor medida administrativa.

O sistema jurídico é formado por um conjunto de valores jurídicos, chamados contemporaneamente de princípios jurídicos (“P1”, “P2”, “Pn”) e de regras jurídicas (“R1”, “R2”, “Rn”). Quando os valores são concretizados em regras, o peso deles é acrescido de um peso adicional, dado pelo princípio formal que determina a aplicação da regra (“R1= P1+ PF). No caso concreto, esses valores devem ser ponderados, mas sem desconsiderar os princípios formais vigentes. A ponderação ótima de todos esses valores, considerados os respectivos princípios formais, pode resultar em apenas uma solução jurídica (“S”), e haverá *vinculação*, ou em duas ou mais alternativas (“S1”, “S2”, “Sn”), e haverá discricionariedade. Em muitos casos, não é possível afirmar que, do ponto de vista objetivo, uma solução é mais correta do que a outra, quer dizer, é a mais correta para todos a despeito das diferentes visões de mundo. Uma solução será a melhor para uns e não será para outros, a escolha simplesmente depende do juízo de cada um. Essa possibilidade de escolha decorre do *pluralismo político*.⁴⁶

O Dr. Ricardo explica, em seu artigo publicado na Revista Direito do Estado, que:

Os princípios formais não se referem, ao contrário dos materiais, a um valor específico – proteção da intimidade ou do meio ambiente –, mas a uma decisão. Eles exigem que se respeite uma decisão na maior medida possível, tendo em vista as circunstâncias fáticas ou jurídicas. Alexy e seus discípulos debatem a relação entre os princípios materiais e os princípios formais. No Posfácio de sua obra prima (Teoria dos Direitos Fundamentais), Alexy defendeu o que ele chamou de “lei da conexão”: um princípio formal só atua na ponderação junto com um princípio material. Para que fique claro, *valho-me do símbolo da balança: a ponderação consiste no sopesamento de dois ou mais valores colidentes*. Segundo a lei da conexão, um princípio formal nunca atuará sozinho no prato de uma balança, ele sempre estará conectado a um princípio material. Vou chamar dois princípios materiais colidentes de “P1” e “P2”. O princípio formal sempre acrescentará um peso a um princípio material: “P1 + PF” ou “P2 + PF”. Assim, a ponderação nunca será entre “P1” ou “P2” e “PF”, mas entre “P1 + PF” e “P2” ou “P1” e “P2 + PF”.⁴⁷

O referido Professor classifica os princípios formais em dois grupos: “princípios formais fundamentais” e “princípios formais especiais”. Ele explica: “Os

⁴⁶ MARTINS, Ricardo Marcondes. *Estudos de Direito Administrativo Neoconstitucional*. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 191-192. (Grifos do autor).

⁴⁷ MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos Princípios Formais. *Direito do Estado*, n. 216, ano 2016. (Grifo do autor). Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/ricardo-marcondes-martins/teoria-dos-principios-formais>. Acesso em 19 set. 2019.

especiais restringem-se a atribuir um sobrepeso (uma importância a mais) a um princípio material. Os fundamentais, como o próprio nome indica, têm uma importância muito maior; eles garantem o respeito às escolhas normativas”.⁴⁸

Afirma que a escolha emana da vontade e da cognição. Desse modo, a escolha normativa é fruto não apenas da cognição, mas da volição. Isto é, decorre da “vontade” de quem decide”. Ele ressalta que há dois campos de escolhas: o primeiro é o campo dos agentes públicos (discricionariedade) e o segundo é o campo de escolha dos particulares (vontade- livre arbítrio). Ademais, menciona que mesmo na discricionariedade, o administrador deve atender ao interesse público.

Ele complementa:

No sistema normativo existem cinco – e apenas cinco – centros normativos de escolhas. O constituinte “originário”, o “reformador”, o Legislador, a Administração e o Particular. Os primeiros quatro referem-se aos campos da competência discricionária e o último ao âmbito da liberdade. Para cada campo de decisão volitiva existe um princípio formal fundamental.⁴⁹

E o referido doutrinador apresenta uma classificação dos princípios formais, tendo eles uma ordem decrescente de pesos: Ele cita: “Pfc > Pfc > Pfl > Pfa > Pfp”. Chama tal ordem de “lei das competências normativas”. (Pfc: Princípio formal que dá primazia à escolha do constituinte originário); o respeito às escolhas do constituinte originário é garantido pelo princípio formal que dá primazia às suas ponderações, e assim sucessivamente.

Do exposto até aqui extraem-se que tanto o constituinte originário, quanto o chamado constituinte reformador e o Legislador não exercem suas escolhas a partir do livre-arbítrio. Mesmo o constituinte originário exerce função pública: não age arbitrariamente, atua em prol do “interesse público”.

Logo, atua no exercício de competência discricionária. [...]. Mesmo exercendo a função política de governo, como menciona o Dr. Ricardo Marcondes, o agente não deve atuar por seu livre arbítrio, enfim, “arbitrariamente”.⁵⁰

Até porque o agente atua na condição de Chefe da Administração Pública e representante da entidade política – no caso, a União, enfim, é a personificação do Estado.

⁴⁸ MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos Princípios Formais. *Direito do Estado*, n. 216, ano 2016. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/ricardo-marcondes-martins/teoria-dos-principios-formais>. Acesso em 19 set. 2019.

⁴⁹ MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos Princípios Formais. *Direito do Estado*, n. 216, ano 2016. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/ricardo-marcondes-martins/teoria-dos-principios-formais>. Acesso em 19 set. 2019.

⁵⁰ MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos Princípios Formais. *Direito do Estado*, n. 216, ano 2016. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/ricardo-marcondes-martins/teoria-dos-principios-formais>. Acesso em 19 set. 2019.

5 Ponderação e nomeação de Ministros

Feitas todas essas observações, passa-se a discorrer, sucintamente, sobre a ponderação que é o objeto do presente trabalho. Essa seleção está no campo da discricionariedade do Presidente da República e é ato político decorrente diretamente da Constituição.

Sendo ato de competência do Presidente, a ponderação, nesse caso, envolve o *Pfco* – o princípio formal que dá primazia à *volição dele*. E sendo decorrente diretamente da Constituição, possui, como apontado, maior peso.

Lembrando, como outrora já aludido, ele também exerce a direção superior da administração federal, sendo seus auxiliares, os referidos Ministros.

Portanto, é inquestionável, nessa missão de conduzir, a administração federal deve atender à finalidade da norma e, por conseguinte, o interesse público. Concretizar os valores jurídicos na melhor medida possível.

Tome-se, como exemplo, a vida – artigo 5º, *caput*. É um direito fundamental e sua corporificação se dá, outrossim, por meio da prestação de serviço público de saúde.

O direito à saúde está destacado no artigo 196 do mesmo diploma legal. É um princípio material consagrado pelo ordenamento. *Assim, tem-se P1 + R1*.

Além disso, não basta prestar o serviço público de saúde. Ele deve ser prestado de forma eficiente.

O princípio da eficiência, inclusive o da moralidade, estão elencados no art. 37 da referida Constituição, devendo os administradores públicos, seja de qual for o Poder, obedecer a tais mandamentos.

Dessa forma, ao escolher o Ministro que chefiará a Pasta da Saúde, o Presidente da República deverá observar a eficiência. Escolher quem exercerá as atribuições constitucionais da melhor maneira possível, concretizando uma gestão moral e eficiente. *Digamos ser o princípio da eficiência um mandado de otimização – P2. Tem peso menor que Pfco. (P2 < Pco)*.

Observa-se que o Decreto-Lei nº 200/1967 vem, há tempos, corroborando nesse sentido:

Art. 20. O Ministro de Estado é responsável, perante o Presidente da República, pela supervisão dos órgãos da Administração Federal enquadrados em sua área de competência.

Parágrafo único. A supervisão ministerial exercer-se-á através da orientação, coordenação e controle das atividades dos órgãos subordinados ou vinculados ao Ministério, nos termos desta lei.

Art. 25. A supervisão ministerial tem por principal objetivo, na área de competência do Ministro de Estado:

[...].

IV – Coordenar as atividades dos órgãos supervisionados e harmonizar sua atuação com a dos demais Ministérios.

Art. 26. No que se refere à Administração Indireta, a supervisão ministerial visará a assegurar, essencialmente:

I – A realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade.

[...].

III – A eficiência administrativa.⁵¹

Nesse balanceamento, tem-se: P1+R1+P2. Ou seja, o direito à vida e, conseqüentemente, à saúde deve ser assegurado/prestado de forma eficiente. Sem contar a dignidade da pessoa humana que irradia toda a atuação estatal. O que reforça a tese da exigência de qualificação técnica aos referidos nomeados.

E, então, Pfc – o princípio das competências normativas – a discricionariedade volitiva do Presidente da República é menor que P1+ R1 +P2. (P1+R1+P2>Pfc). Aliás, Pfc só se torna efetivo se estiver, como dito, acompanhado de um princípio material.

Ainda que se entenda que Pfc tenha mesmo peso de P1 e R1, a ponderação resulta em apenas uma solução, escolher a pessoa, dentre as quais apresente conhecimento técnico necessário para bem desempenhar as atribuições vinculadas à função e da forma mais eficiente possível.

Nesse sentido, vale trazer o posicionamento do professor Ricardo, que defende:

Um princípio pode ser concretizado de várias formas, num grau máximo ou mínimo. Não basta a concretização do princípio mais pesado, mas sua concretização na exata medida exigida pelo ordenamento jurídico.⁵²

6 Conclusão

A exigência de capacidade técnica dos Ministros de Estado não deveria, respeitada as opiniões contrárias, causar nenhuma estranheza.

O parágrafo único do artigo 87 da Constituição Federal imputa ao Ministro de Estado a atribuição para coordenar, controlar e supervisionar os órgãos e entida-

⁵¹ BRASIL. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Brasília, *Diário Oficial da União*, 27 jan. 1967. (Grifo nosso). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm. Acesso em 08 set. 2019.

⁵² MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo*. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 194.

des da administração federal da área de sua competência.

Ora, só pode supervisionar e controlar quem detém conhecimento, ainda que mínimos, sobre o assunto, mesmo que possa contar com o auxílio dos responsáveis pelos órgãos, assessores/auxiliares e consultores. Até porque essa supervisão e controle tem uma finalidade constitucional. Obviamente, para aqueles auxiliares de coordenação política e relacionamento com o Congresso Nacional e com os demais entes da Federação, o requisito de articulador político é mais relevante.

Além disso, o artigo 37 da Lei Suprema imputa aos administradores públicos *obediência* a vários princípios, dentre eles *a moralidade e a eficiência*. Também há outras normas que embora sejam de ordem hierárquica jurídica inferiores, as tais reforçam o requisito da eficiência.

Como se sabe, para governar é necessário um mínimo constitucional. O que há, por meio dos valores estabelecidos na Constituição Federal, o interesse público e a forma de alcançá-lo encontram-se demarcados. Assim, a escolha de Ministros de Estado deve ser realizada para atender, eficientemente, o interesse público. Caminha-se, indiscutivelmente, para a escolha de Ministros de Estado realizada, cada vez mais, pelo critério técnico, seja pelos objetivos normativos, como apontado pelo Decreto Federal nº 9.203/2017, seja pelo consenso social.

Evidentemente, a seleção desses Ministros passa pela compatibilidade ao viés ideológico do Presidente da República, desse modo, de seu poder discricionário. Mas, resta claro, a nomeação dos Ministros de Estado não envolve conceitos jurídicos indeterminados e não está adstrita apenas ao clausurado no artigo 87 da Carta Federal.

Weighted administration for the appointment of Ministers of State

Abstract: In the face of the most recent events on the Brazilian political scene arising from the elections for the Federal Executive, it has become extremely necessary to make a few remarks about the appointment of the Ministers of State. The main purpose of these remarks was to bring some basic concepts that permeate the issue, such as the administrative act and public administration. Even though the act of appointment of Ministers of State is of a political nature, it is important to take into account that the choice of these assistants to the Federal Executive Chief is aimed the public interest and that is the reason of State. The text sheds light on some concepts of the principles and brings the weighting between them, such as the balancing of material principles and the formal principle that prioritize the choice of the President of the Republic; the result of this weighting could only be the fulfilment of the population's needs, whatever they are, and of the nation's interests.

Keywords: Appointment. Discretion. Trust. Public Interest.

Referências

CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 28 ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015.

BERTALANFY, Ludwig Von. *Teoria geral dos sistemas*. (Trad. Francisco Guimarães). 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

BRASIL. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Brasília, *Diário Oficial da União*, 27 jan. 1967. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm. Acesso em 08 set. 2019.

BRASIL. Lei nº 10.609, de 20 de dezembro de 2002. Dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo de Presidente da República, cria cargos em comissão, e dá outras providências. Brasília, *Diário Oficial da União*, 23 de dez. de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10609.htm. Acesso em 13 set. 2019.

BRASIL. Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Brasília, *Diário Oficial da União*, 23 nov. 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm. Acesso em 18 set. 2019.

CRETELLA JÚNIOR, José. Os cânones do direito administrativo. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, v. 25, n. 97, p. 5-52, jan./mar. 1988.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

FIGUEIREDO, Lúcia Valle. *Curso de Direito Administrativo*. São Paulo: Malheiros, 1995.

FIGUEIREDO, Lúcia Valle. *Curso de Direito Administrativo*. São Paulo, Malheiros, 2000.

LENZA, Pedro. *Direito Constitucional Esquemático*. 17. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013.

MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos Princípios Formais. *Direito do Estado*, n. 216, ano 2016. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colonistas/ricardo-marcondes-martins/teoria-dos-principios-formais>. Acesso em 19 set. 2019.

MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo*. São Paulo: Malheiros, 2008.

MARTINS, Ricardo Marcondes. *Estudos de Direito Administrativo Neoconstitucional*. São Paulo: Malheiros, 2015.

MARTINS, Ricardo Marcondes. Neoconstitucionalismo: perscrutação sobre a pertinência do prefixo. *R. Int. de Dir. Público – RIDPI*, Belo Horizonte, ano 2, n. 3, p. 9-37, jul./dez. 2017.

MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos princípios formais. *Revista IP – Interesse Público*, Belo Horizonte, ano 18, n. 98, p. 65-94, jul./ago. 2016.

MARTINS, Ricardo Marcondes. *Teoria jurídica da liberdade*. São Paulo: Contracorrente, 2015.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Malheiros, 2014.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Discricionariedade e Controle Jurisdicional*. 2. ed. 12. tir. São Paulo: Editora Malheiros, 2017.

NETTO DE ARAÚJO, Edmir. *Curso de Direito Administrativo*. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010.

QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. A Teoria do “Desvio de Poder” em Direito Administrativo. *RDA – Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, n. 6, p. 41-78, out. 1946.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

VECCHI, Deise Cristina Inácio; MARTINS, Ricardo Marcondes. Ponderação administrativa na nomeação de Ministros de Estado. *Revista Internacional de Direito Público – RIDP*, Belo Horizonte, ano 5, n. 08, p. 147-170, jan./jun. 2020.

Recebido em: 12.02.2020

Aprovado em: 20.03.2020

Received in: 02.12.2020

Approved in: 03.20.2020